

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19703928>

TIJORAT BANKLARIDA VALYUTA RISKLARINI BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISHDA XORIJIY TAJRIBANI JORIY ETISH IMKONIYATLARI

Yaxyayev Ziyodilla Lutfullayevich

TDIU mustaqil izlanuvchisi

ORCID: 0009-0004-6765-6490

***Annotatsiya:** Mazkur maqolada tijorat banklari faoliyatida valyuta risklarini boshqarish tizimini takomillashtirishda xorijiy tajribaning ahamiyati va uni O'zbekiston bank tizimiga joriy etish imkoniyatlari ilmiy jihatdan tadqiq etilgan. Tadqiqot doirasida valyuta risklarining mazmuni, ularni kamaytirishda hedjirlash instrumentlari, Currency ALM mexanizmlari, stress-testlar va senariy tahlillarining o'rni tahlil qilingan. Xorijiy mamlakatlar banklari tajribasi asosida O'zbekistondagi bank amaliyotiga moslashtirilgan yondashuvlar ishlab chiqilgan. Tadqiqot natijalari tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini oshirish va tashqi valyuta shoklariga chidamliligini kuchaytirishga xizmat qiladi. Tadqiqotda xorijiy tajribani O'zbekiston bank tizimi sharoitiga moslashtirish bo'yicha institutsional va amaliy mexanizmlar taklif etildi.*

***Kalit so'zlar:** valyuta riski, tijorat banklari, hedjirlash, Market risk, stress-test, Basel III.*

***Аннотация:** В данной статье научно исследуется значение зарубежного опыта в совершенствовании системы управления валютными рисками в деятельности коммерческих банков, а также возможности его внедрения в банковскую систему Узбекистана. В рамках исследования анализируется сущность валютных рисков и роль инструментов хеджирования, механизмов Currency ALM, стресс-тестирования и сценарного анализа в их снижении. На основе опыта банков зарубежных стран разработаны подходы, адаптированные к банковской практике Узбекистана. Результаты исследования направлены на повышение финансовой устойчивости коммерческих банков и укрепление их устойчивости к внешним валютным*

шокам. В исследовании также предложены институциональные и практические механизмы адаптации зарубежного опыта к условиям банковской системы Узбекистана.

Ключевые слова: валютный риск, коммерческие банки, хеджирование, рыночный риск, стресс-тестирование, Basel III.

Abstract: This article scientifically examines the importance of foreign experience in improving the system of foreign exchange risk management in the activities of commercial banks, as well as the possibilities of implementing such experience within the banking system of Uzbekistan. Within the scope of the study, the nature of foreign exchange risks and the role of hedging instruments, Currency ALM mechanisms, stress testing, and scenario analysis in reducing these risks are analyzed. Based on the experience of banks in foreign countries, approaches adapted to banking practice in Uzbekistan have been developed. The results of the study contribute to enhancing the financial stability of commercial banks and strengthening their resilience to external foreign exchange shocks. In addition, the study proposes institutional and practical mechanisms for adapting foreign experience to the conditions of the banking system of Uzbekistan.

Keywords: foreign exchange risk, commercial banks, hedging, market risk, stress testing, Basel III.

Kirish:

O‘zbekiston tijorat banklari faoliyatida valyuta risklarini boshqarish asosan ochiq valyuta pozitsiyalarini cheklash va matching siyosati orqali amalga oshirilmoqda. Biroq xorijiy valyutadagi kreditlar va majburiyatlar hajmining ortishi, tashqi qarz resurslarining ko‘payishi hamda iqtisodiyotning dollarlashuv darajasi ushbu yondashuvlarning imkoniyatlari cheklanganligini ko‘rsatmoqda. Natijada, valyuta kurslarining keskin o‘zgarishi banklarning moliyaviy natijalari va kapital barqarorligiga sezilarli ta’sir ko‘rsatishi mumkin.

Mazkur sharoitda tijorat banklarida valyuta risklarini boshqarishni takomillashtirish xorijiy tajribani to‘liq nusxalash emas, balki uni milliy moliya bozori infratuzilmasi, huquqiy muhit va bank tizimining rivojlanish darajasini hisobga olgan holda joriy etishni talab etadi. Ayniqsa, derivativ instrumentlardan foydalanish, Currency ALM strategiyasini rivojlantirish, stress-test va ssenariy tahlillarini tizimli joriy etish banklarning valyuta risklariga nisbatan chidamliligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Shu munosabat bilan, mazkur maqolada tijorat banklarida valyuta risklarini boshqarishni takomillashtirishda xorijiy tajribani joriy etish imkoniyatlari tahlil

qilinadi, shuningdek, ushbu tajribani O‘zbekiston bank tizimi sharoitiga moslashtirishning asosiy yo‘nalishlari aniqlanadi.

Mavzuga oid adabiyotlar sharhi: Valyuta risklarini boshqarish masalalari ko‘plab xorijiy va mahalliy olimlar tomonidan tadqiq etilgan. Xalqaro miqyosda Bank for International Settlements (BIS), Xalqaro Valyuta Jamg‘armasi (IMF) va Basel qo‘mitasi tomonidan ishlab chiqilgan tadqiqot va standartlarda bank risklarini boshqarishning institutsional asoslari yoritilgan. Basel II va Basel III standartlarida valyuta risklari bozor risklari tarkibida ko‘rib chiqilib, ularni kapital orqali qoplash mexanizmlari belgilangan.

Shuningdek, ilmiy adabiyotlarda valyuta risklarining mohiyati, ularning bank faoliyatiga ta’siri hamda ayrim boshqaruv mexanizmlari keng yoritilgan. Jumladan, F. Mishkin, J. Hull, V.A. Kazakov va S. Walters tadqiqotlarida valyuta risklarining nazariy asoslari ochib berilgan. Shu bilan birga, mahalliy olimlar — T.I. Bobakulov, U.A. Abdullayev va J.X. Ataniyazov asarlarida valyuta risklari va xalqaro moliyaviy munosabatlar bank tizimi nuqtayi nazaridan tahlil qilingan.

Mazkur ilmiy manbalar valyuta risklarining nazariy asoslarini ochib bergan bo‘lsa-da, ularni O‘zbekiston bank tizimi sharoitiga mos holda tizimlashtirish va amaliy mexanizmlarini ishlab chiqish masalasi ochiq qolmoqda.. Mana shuning uchun ham, valyuta risklarini boshqarish bo‘yicha xorijiy tajribani milliy bank tizimiga mos holda tizimlashtirish va amaliy mexanizmlarini ishlab chiqish borasidagi ilmiy izlanishlar hanuz dolzarbligicha qolmoqda. Shu bilan birga, valyuta risklarini boshqarishda xorijiy tajribani O‘zbekiston bank tizimi sharoitiga moslashtirish va uni yagona tizim sifatida shakllantirish masalalari yetarli darajada ilmiy asoslanmagan.

Tadqiqot metodologiyasi:

Mazkur tadqiqotda tizimli va mantiqiy tahlil, solishtirma tahlil, statistik ma’lumotlarni umumlashtirish, tahlili usullaridan foydalanildi. Xorijiy va milliy banklar faoliyatiga oid ochiq statistik ma’lumotlar tahlil qilindi. Tadqiqot jarayonida valyuta kurslarining o‘zgarishi sharoitida bank balansiga ta’sir etuvchi omillar modellashtirildi hamda xorijiy tajribani milliy sharoitga moslashtirish imkoniyatlari baholandi.

Tahlil va natijalar: O‘zbekiston bank tizimida so‘nggi yillarda xalqaro tajribani joriy etish yo‘nalishida muhim islohotlar amalga oshirilmoqda. Xususan, 2023-yildan boshlab tijorat banklarida IFRS 9 talablariga muvofiq kredit portfeli va valyuta risklarini baholash mexanizmlari bosqichma-bosqich tatbiq etildi. Shuningdek, Basel III standartlari asosida likvidlik qoplash koeffitsienti (LCR) va sof barqaror moliyalashtirish koeffitsienti (NSFR) kabi ko‘rsatkichlar bank amaliyotiga integratsiya qilinmoqda.

Basel III talablarining O‘zbekiston tijorat banklarida valyuta risklarini boshqarishdagi amaliyoti.

Yo‘nalish	Basel III talablari	O‘zbekiston tijorat banklarida amaliyot
Kapital yetarliligi	Market risk (shu jumladan, valyuta riski) 1-darajali kapital bilan qoplanishi kerak.	Markaziy bank me‘yorlariga ko‘ra banklar kapital yetarliligini ta‘minlash uchun qo‘shimcha zaxiralar yaratadi. Ayrim yirik banklar xalqaro standartlarga mos ichki modellardan foydalanishni boshlagan.
Ochiq valyuta pozitsiyalari	Ochiq pozitsiyalar kapitalga nisbatan qat‘iy chegaralangan.	Markaziy bank tomonidan ochiq pozitsiyalar uchun aniq limitlar belgilangan. Tijorat banklari ushbu limitlarga qat‘iy rioya qilishi shart.
Stress-test va risk modellari	Valyuta kurslari keskin o‘zgarish ssenariylari asosida stress-testlar o‘tkazilishi zarur.	Katta banklar muntazam ravishda stress-test o‘tkazadi, kichik banklarda esa bu jarayon ko‘proq nazorat organlari talabiga asosan amalga oshirilmoqda.
Likvidlik ko‘rsatkichlari	LCR va NSFR talablarini bajarish majburiy.	LCR va NSFR ko‘rsatkichlari bo‘yicha bosqichma-bosqich uyg‘unlashtirish ishlari olib borilmoqda. Hozirda ayrim banklar xalqaro talablarga to‘liq moslashmagan.
Risklarni oshkor qilish	Valyuta risklari bo‘yicha oshkoralik va muntazam hisobot berish.	Yirik banklar xalqaro moliyaviy hisobot standartlari (IFRS) asosida ochiqlikni ta‘minlamoqda. Ammo kichik banklarda oshkoralik darajasi hanz yetarli emas.

Yuqoridagi jadvaldan ko‘rinib turibdiki, Basel III standartlari tijorat banklarining valyuta risklarini boshqarishida bir necha asosiy yo‘nalishlarni qamrab oladi. Avvalo, kapital yetarliligi talablari orqali valyuta kurslarining keskin tebranishi oqibatida yuzaga keladigan yo‘qotishlarni qoplash imkoniyati yaratiladi. Shu jihatdan, bozor risklari jumlasiga kiruvchi valyuta risklari bankning asosiy kapitali hisobidan qoplanishi talab etiladi.

Shuningdek, ochiq valyuta pozitsiyalarini cheklash orqali banklarning haddan tashqari spekulyativ operatsiyalarga kirishish ehtimoli kamaytiriladi. Bu esa risklarni nazorat qilish va bankning moliyaviy barqarorligini mustahkamlashga xizmat qiladi.

Stress-testlar ham muhim rol o‘ynaydi. Basel III doirasida banklar turli noqulay senariylarni (masalan, valyuta kursining keskin qadrsizlanishi, geosiyosiy xavflar yoki

moliyaviy inqirozlar) hisobga olgan holda sinovdan o'tishi shart. Bunda Value-at-Risk (VaR) va Expected Shortfall (ES) kabi ilg'or uslublardan foydalanish tavsiya etiladi.

Bundan tashqari, Basel III talablarining muhim tarkibiy qismi bu – likvidlik ko'rsatkichlaridir. LCR (Liquidity Coverage Ratio) qisqa muddatli majburiyatlarni, NSFR (Net Stable Funding Ratio) esa uzoq muddatli majburiyatlarni qoplash imkoniyatini baholash orqali banklarning valyuta resurslarini boshqarishda muvozanatni ta'minlaydi.

Shu bilan birga, risklarni oshkor qilish talablari oshkoralikni kuchaytiradi. Banklar o'zlarining valyuta risklari, hedjirlash strategiyalari hamda kapital buferlari haqida muntazam ravishda hisobot berishi lozim. Bu nafaqat nazorat organlari, balki investorlar va mijozlar uchun ham ishonchli axborot bazasini yaratadi.

Umuman olganda, jadvalda keltirilgan yondashuvlar Basel III standartlarining valyuta risklarini kamaytirishdagi tizimli mexanizmlarini ochib beradi. Mazkur talablarning joriy etilishi tijorat banklari faoliyatida xavflarni pasaytirish, moliyaviy barqarorlikni ta'minlash va xalqaro moliya tizimi bilan uyg'unlashuvni kuchaytirishga xizmat qiladi.

Xulosa va takliflar:

Tadqiqot natijalari tijorat banklarida valyuta risklarini boshqarish tizimini takomillashtirishda xorijiy tajribani joriy etish muhim ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatadi. O'zbekiston bank tizimida valyuta risklarini boshqarish asosan ochiq valyuta pozitsiyalarini cheklash va matching siyosati orqali amalga oshirilmoqda, biroq ushbu yondashuvlar valyuta kurslarining keskin tebranishlari sharoitida cheklangan samaradorlikka ega.

Xorijiy banklar amaliyoti valyuta risklarini boshqarishda Currency ALM, stress-test va ssenariy tahlillari hamda xedjirlash instrumentlaridan kompleks foydalanish banklarning moliyaviy barqarorligini oshirishini ko'rsatadi. Shu sababli, mazkur mexanizmlarni milliy bank tizimi sharoitiga moslashtirilgan holda bosqichma-bosqich joriy etish maqsadga muvofiqdir.

Mazkur yondashuvlarning tatbiq etilishi tijorat banklarining valyuta risklariga nisbatan chidamliligini oshirish, moliyaviy barqarorlikni mustahkamlash va bank tizimining xalqaro moliya bozorlariga integratsiyasini kuchaytirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Mishkin F.S. – Money, Banking and Financial Markets, 10th edition, Pearson, 2013.
2. Hull J.C. – Risk Management and Financial Institutions, 4th edition, Wiley, 2015.
3. Kazakov V.A. Управление валютными рисками в коммерческом банке. — Москва: Финансы и статистика, 2016.
4. Stiven Valters – Foreign Exchange Risk Management in Commercial Banks, Oxford University Press, 2012.” (p. 199).
5. Bobakulov T.I., Abdullayev U.A. *Xalqaro valyuta-kredit munosabatlari*. — Toshkent: Iqtisod-Moliya, 2020.
6. Ataniyazov J.X. *Xalqaro moliya munosabatlari*. — Toshkent: Iqtisod-Moliya, 2020. Sharipov N. – Kommersiya banklarida moliyaviy risklarni boshqarish, Toshkent, 2018. (b. 88).
7. <https://www.bis.org>